

இடைக்காடர் பாடல்களில் சிவதத்துவங்கள் - ஓர் ஆய்வு

செ.வித்யா MA.,ADTA.,DGT.,NET

தமிழ்த் துறை, உதவிப் போராசிரியர்

தி ஸ்டாண்டர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

6382378526

Abstract

The Siddhar Songs in Tamil literature hold a distinctive place in expressing spiritual, philosophical, and experiential dimensions of life. Among them, the works attributed to the Itai Kadar Siddhar present profound insights into the principles of Saiva Philosophy. This study explores the Saiva concepts embedded in these verses, focusing on the Siddhar's perception of Svya as the Supreme Reality and the ultimate goal of human life as union with Siva. Themes such as the relationship between Pati—Pasu—Pasa (God—Soul—bond), liberation, devotion, yoga, and mystical powers are examined in detail. His songs not only highlight the philosophical depth of Saivism but also reflect the lived experience of the Siddhar tradition, where philosophy and spiritual practice merge seamlessly. Thus, this study emphasizes the significance of Saiva thought in the Itai Kadar Siddhar's songs, underlining their contribution to Tamil Siddhar heritage and to the broader Saiva philosophical discourse.

Key Words : Siddhar – Heritage – Liberation – Philosophical Discourse.

முன்னுரை

மனத்துணிவும் மாசிலா உள்ளமும் கொண்ட சித்தர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக எடுத்துக்கொண்டனர். சாதாரண மனிதர்களுக்கு வாழும் நெறியைப் புலப்படுத்தினர். அவர்களுக்கு ஏற்படும் பிணிகளுக்கு மருந்துகளைக் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தினர். சித்தர்களின் வாழ்க்கை முறையை யாவரும் பின்பற்றுவது எளிதானதாகும். அதனால் தான் அவர்களின் கொள்கைகள் பாமர மக்களை ஈர்த்தன. சித்தர்கள் சிவபெருமானைத் தங்களுடைய முழு முதற்கடவுளாக நினைத்தனர். கடவுள் நெறியிலும் புரட்சிகளை ஏற்படுத்தியவர்கள் சித்தர்கள். சித்தர்கள் தங்களின் பாடல்களில் சிவதத்துவங்களை தந்துள்ளனர். இதன் அடிப்படையில் இடைக்காட்டுச் சித்தரின் பாடலில் உள்ள சிவதத்துவத்தை இவ்ஆய்வுகட்டுரையில் காணலாம்.

தத்துவம் - பொருள்

தத்துவம் என்பதன் பொருள் “தத்” “துவம்” என்று பிரித்து நோக்கினால் அதன் தன்மை என்பதாகும். தத் என்றால் அது என்று பொருள். துவம் என்பது தன்மை என்பதைக் குறிக்கும் பின்னொட்டு. அதனுடைய தன்மை, அதாவது இந்த உலகின் தன்மை, இதில் வாழுகின்ற வாழ்க்கையின் தன்மை, அதை அனுபவிக்கின்ற நான் என்பதன் தன்மை ஆகிய அனைத்து அதுக்களின் தன்மைகளையும் ஆராய்ந்து அறிந்த கோட்பாடுகளே தத்துவம். தத்துவம் என்றால் உண்மைப் பொருளை உணர்த்துவது. இதனை,

“சதாசிவந் தத்துவம் முத்தமிழ் வேதம்

மிதா சனியாதிருந்தேன் நின்ற காலம்

இதா சனியாதிருந்தேன் மனம் நீங்கி

ஊதா சனியாது உடனே உணர்ந்தோமால்.”¹

என்னும் திருமூலர் பாடலில் தத்துவம் என்பதற்கு விளக்கம் சுட்டப்படுகின்றது. இதே தத்துவம் என்பதற்கு வேறு வகைகளிலும் பொருள் காட்டப்படுகிறது. தத் என்றால் அது, துவம் என்றால் நீ என்று பொருள். ஆக, அதுவே நீ என்று அர்த்தம். இதில் இருந்துதான் வேத மாகவாக்கியமாகிய தத்வமஸீ - 'நீயே அதுவாக இருக்கிறாய் - உருவானது. ஒவ்வொரு நானும் இங்கே நீ என்று சுட்டப்படுகிறது. நீ எதுவாக இருக்கிறாய்? 'இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆதார சக்தி எதுவோ, அதுவாகவே அதன் பகுதியாகவே நீ இருக்கிறாய்' என்பது இதன் பொருள். இந்தியாவில் தோன்றிய எந்தவொரு தத்துவமும் முற்றிலுமாக அழிந்துபோய்விடவில்லை. கண்டிப்பாக, அழிக்கப்படவும் இல்லை. ஆகையால் தான்,

- கடவுளோ ஆன்மாவோ இல்லை என்று கூறும் நாத்திகமான சார்வாகம்
- பொருள்களின் சேர்க்கைதான் உலகம் என்று கூறும் லோகாயதம்
- ஆன்மா உண்டு, ஆண்டவன் இல்லை என்று கூறும் சமணம்
- ஆண்டவனைப் பற்றி அலட்டிக்கொள்ளாமல் வாழ்வியலை போதிக்கும் பெளத்தம்
- பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தை ஆராய்ந்து ஆன்மாவை வலியுறுத்தி ஆண்டவனை மறுக்கும் சாக்கியம்
- அணுக்களின் சேர்க்கைதான் உலகம் என்று கூறும் வைசேவிகம்
- காரண - காரிய வாதங்களை அலசி ஆராயும் நியாயம்
- உடல் - மனக் கட்டுப்பாடுகள், பயிற்சிகள் மூலம் உண்மையை அறிய முயலும் யோகம்
- வேள்விகள் உள்ளிட்ட கடமைகளைச் செய்வதை வலியுறுத்தும் மீமாம்சை
- தத்துவ விசாரணையையும் கடவுளையும் வலியுறுத்தும் வேதாந்தம், அதன் உட்பிரிவுகளான அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், துவைதம்
- இந்த வேதாந்தத்தில் இருந்து வேறுபட்டு, சிவமே பரம் என்று கூறும் சித்தாந்த சைவம்
- சித்தாந்த சைவத்தோடு முரண்பட்ட பாசுபதம், காளாமுகம், காபாலிகம்
- மந்திர - தந்திர - யந்திர வழிபாட்டை முன்னிறுத்தித் தோன்றிய தாந்திரீகம்
- வழிபடு கடவுளை விரித்துக் கொண்டு எழுந்த சைவம், வைணவம், சாக்தம், கௌமாரம், காணாபத்யம், செளரம், ஐந்திரம்

என பல்வேறு தத்துவங்கள் இந்தியாவில் பல்கிப் பெருகின, பெருகி வருகின்றன.

தத்துவ அடிப்படைகள்

- பதி (இறைவன்)
- பசு (உயிர்)
- பாசம் (மலங்கள்)

ஆகிய மூன்றையும் என்றென்றும் உள்ள நிலைத்த பொருள்களாக ஏற்றுக்கொள்வது சைவசித்தாந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையாகும். சைவசித்தாந்தத்தின் படி இம்மூன்றுமே முதலும் முடியும்

இல்லாதவை. இதனால் இவை மூன்றையுமே யாரும் படைத்ததில்லை என்கிறது சைவசித்தாந்தம். இதனை,

“பதி பசு பாசம் எனப் பகர் மூன்றில்
பதியினைப் போல் பசு பாசம் அனாதி
பதியினைச் சென்று அணுகா பசு பாசம்
பதி அணுகின் பசு பாச நில்லாவே.”²

திருமூலர் இப்பாடலின் மூலம் மூன்றையும் விளக்குகிறார்.

- இறைவன் - அறிவு வடிவாகவே இருக்கும் இறைவன் எல்லாம் அறிந்தவன், எங்கும் நிறைந்திருப்பவன், அளவற்ற வல்லமை பெற்றவன்.
- உயிர் - உயிர்கள் இயல்பாகவே அறிவுள்ளவை ஆனால் மலங்களினால் பிணிக்கப்படும் போது அவற்றின் அறிவு மறைக்கப்படுகின்றது. மலங்களின் பிணிப்பிலிருந்து தாங்களாகவே விடுபடுவதற்கு உயிர்களால் முடியாது. இறைவன் துணையுடனேயே மலங்களின் பிணைப்பிலிருந்து உயிர்கள் விடுபட முடியும்.
- மலங்கள் - மலங்கள் சடப்பொருள்கள். அறிவற்றவை. உயிர்களைப் பிணித்து அவற்றின் அறிவை மறைக்கும். வல்லமை கொண்டவை. இவை இறைவனை அடைய முடியாது.

சிவ தத்துவம்

சைவ சித்தாந்தத்தின் படி, மும்மலங்களில் ஒன்றான மாயை, பதியால் இயக்கப்படும் போது, 36 தத்துவங்களும் படிப்படியாகத் தோன்றுகின்றன. இந்த மாயமலமானது, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, பிரகிருதிமாயை என்று மூன்றாகப் பிரித்து, அவை ஒவ்வொன்றிலும் இருந்து முறையே ஐந்து, ஏழு, இருபத்து நான்கு என மொத்தம் முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன.

சுத்தமாயை சிவ தத்துவம் (5)

அசுத்தமாயை வித்தியாதத்துவம் (7)

பிரகிருதிமாயை ஆன்ம தத்துவம் (24)

இதில் ஒரு பகுதியாக சுத்தமாயையிலிருந்து தோன்றிய சிவ தத்துவம் ஐந்தை மட்டும் ஆய்வுக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

சிவ தத்துவம் ஐந்து

சிவ தத்துவங்கள் ஐந்து என்று கூறுவார்கள் சைவ நெறியாளர்கள். இடைக்காடரின் பாடலில் சிவ தத்துவம் எம்முறையில் வந்துள்ளது என்பதைக் காண்போம்.

- சுத்த வித்தை
- ஈசுவரம்
- சாதாக்கியம்
- விந்து
- நாதம்

சுத்த வித்தை

படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முத்தொழிலுக்கு அடிப்படையான இறைத்தத்துவம். இதன் போது இறையறிவு முழுமையாகச் செயற்பட, செயல் (கிரியாசக்தி) பின்னணியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்.

“ ஆறா தாரத்தெய் வங்களை நாடு
ஆவர்க்கும் மேலான ஆதியைத் தேடு
கூறான வட்டஆ னந்தத்திற் கூடு
கோசம்ஐந் தும்கண்டு குன்றேறி ஆடு”

(இடைக்காடர் பாடல்கள், பாடல்-27)

என்னும் பாடலில் இடைக்காடர் சுத்த வித்தை என்னும் சிவ தத்துவத்தை எடுத்துக் கூறியுள்ளார். அதாவது ஆறு ஆதாரங்களின் அதிதேவதைகளை நாடுங்கள் அவர்களுக்கும் மேலான பிரம்மத்தை தேடுங்கள் இதன் பகுதியான ஆனந்த வட்டத்தில் கூடுங்கள் ஐந்து கோசங்களை உணர்ந்து குற்றமாகிய உச்சந்தலைக்கு மேல் உணர்வால் அறியுங்கள் என்று இதன் மூலம் சிவத்தை வழிபட்டால் இறை சக்தியை பெறலாம் என்று உணர்த்தியுள்ளார்.

ஈசுவரம்

மறைத்தற் சக்தியான மகேசுரன். சேயலற்ற நிலையில் இருக்கும் ஆன்மாக்களை மறைத்தலுக்குள்ளாக்கும் செயல்பாடு ஆரம்பமாக, அதனூடே மறைவாக இறையறிவும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். ஈசுவர தத்துவமானது, ஆன்மாக்களை மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து உழன்று கொண்டிருக்கச் செய்யும். இதனை இடைக்காடர் பாடலில் முக்தியற்ற நிலை என்று குறிப்பிடுகிறார். இதனை,

“ சொல்லென்னும் நற்பொரு ளாம் - பசுவே
சோதியைப் பேற்றாக் கால்
இல்லென்று முத்திநி லை - பசுவே
எப்பொரு ளஞ்சொலு மே”

(இடைக்காடர் பாடல்கள், பாடல்-41)

என்னும் இடைக்காடரின் பாடலில் ஈசுவரம் என்னும் சிவ தத்துவம் இடம்பெற்றுள்ளது. கடவுளைப்போற்றும் சொல்லால் அந்தச் சோதியை வணங்காவிட்டால் முத்திநிலை இல்லை என்று நூல்களும் சொல்லும் பசுவே! என்னும் கருத்தின் மூலம் இடைக்காடர் முக்தியற்ற நிலையை கூறுகிறார்.

சாதாக்கியம்

சுத்த - வித்தையும் ஈசுவரமும் கலந்தது. அதாவது அறிவும் செயலும் சமமாக இருப்பது. சிவ-சக்தி இணைவால் செயலும் அறியும் சமநிலையில் காணப்படும். இடைக்காடரின் பாடலில் சாதாக்கியம் என்னும் சிவ தத்துவமும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை,

“சூரியன் வாள்பட்ட துய்யப னிகெடும்
தோற்றம் போல் வெவ்வினை தூள்பட வே
நாரிஇ டப்பாகன் தாள்நெஞ்சில் போற்றியே

நற்கதி சேர்ந்திடும் கோனாரே”

(இடைக்காடர் பாடல்கள், பாடல்-8)

இப்பாடலில் சூரியனின் சுடரொளிபட்டு பனிமறையும் தோற்றத்தினைப் போல தீய வினையாவும் தூளாகிட பெண்பாகம் கொண்ட ஈசனை உன் நெஞ்சில் தொழுது வந்தால் நற்கதிவந்து சேரும் கோனாரே! என்று சிவ - சக்தி இணைந்த சாதாக்கியம் என்னும் சிவ தத்துவத்தை கூறியுள்ளார்.

விந்து

சக்தி இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிரியா சக்தி, அந்த இயக்கத்தாலேயே, சிவத்துடன் இணைந்து ஏனைய தத்துவங்களை உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் இறைவனின் திருவருட்சக்தியின் நிலை ஆகும். இந்த சிவதத்துவம் இடைக்காடர் சித்தரின் பாடலில் பயின்றுவந்துள்ளது. இதனை,

“ உலகம்வெறுத்திடும் பால்கற - மிக

ஓக்காளம் ஆகிய பால்கற

கலசத்தின் உள்விழப் பால்கற - நிறை

கண்டத்தின் உள்விழப் பால்கற”

(இடைக்காடர் பாடல்கள், பாடல்-105)

என்னும் இப்பாடலில் விந்து என்னும் சிவ தத்துவம் இடம்பெற்றுள்ளது.

நாதம்

தூய அறிவாலான பரம்பொருளின் முழுமையான நனவிலி நிலை. இதுவே பரசிவ வடிவம் ஆகும். இது சிவாநுபூதி. சிவனோடு ஒன்றுபட்டிருத்தல். இடைக்காடரின் பாடலில் நாதம் என்னும் சிவதத்துவத்தை காணலாம். இதனை,

“ வாக்காதி ஐந்தையும் வாகாய்த்தே ரிந்தேனே

மாயைசம் பந்தங்கள் ஐந்தும்பி ரிந்தேனே

நோக்கரு யோகங்கள் ஐந்தும்பு ரிந்தேனே

நுவலுமற் றைந்தியோக நோக்கம்ப ரிந்தேனே”

(இடைக்காடர் பாடல்கள், பாடல்-26)

என்னும் இப்பாடலில் இடைக்காடர் நாதம் என்னும் சிவ தத்துவத்தை கூறியுள்ளார்.

முடிவுரை

தத்துவத்தின் பொருள் மற்றும் தத்துவத்தின் அடிப்படையான பதி, பசு, பாசம் போன்றவைகளின் அறிமுகம் வழங்கி சிவனின் ஐந்து தத்துவங்கள் சுத்த வித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கியம், விந்து, நாதம் என்பவை இடைக்காடரின் பாடலுடன் சேர்த்து இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. திருமூலர், திருமந்திரம், பாடல் 76

2. மேலது, பா.115

துணைநூற்பட்டியல்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal, Madurai

முத்தரசி-கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், மதுரை

SPL.EDITION : VI

VOLUME : III

E.ISSN : 2584 - 1238

அக்டோபர் - 2025

1. திருமுருகன்.இரா. - சித்தர் பாடல்கள், இடைக்காடர் சித்தர் பாடல்கள்
சாகித்திய அகாதெமி,
புது தில்லி - 110001.
2. இராமநாதன்.அரு. --- சித்தர் பாடல்கள்
பிரேமா பதிப்பகம்,
சென்னை --24

